

Наталія Литвин

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ПЛОДОВО-ЯГІДНІ НАСТОЯНКИ: ДО ІСТОРІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ВЖИТКУ В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ОБИТЕЛІ (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)

Плодово-ягідні настоянки в Україні XVIII – початку XIX ст. були настільки поширено вживаними, що їх можна вважати народним напоєм. Україна була країною плодоносних садів. В садах потопали монастирські обителі. З поміж київських монастирів особливої слави зажила своїми садівничими угіддями Києво-Печерська лавра. З архівних документів XVIII ст. дізнаємося, що в лаврських садах плодоносили, “яблуні, груші, горіхи, бергамоти, вишні, сливи, кизил, барбарис, виноград, черешні, абрикоси, персики, агрус, смородина, малина, порічки”¹. Не бракувало в лаврському господарстві і винокурень, в яких для власних потреб виготовляли доволі якісну горілку. Інколи навіть купували, адже якість настоянки цілковито залежала від якості використаних ягід чи фруктів та горілки. Що ж до лаврських шинків, то, очевидно, для них годилася горілка різної якості.

У лаврському повсякденні плодово-ягідні настоянки було прийнято називати сочками, що знайшло своє відображення в монастирському документообігу.

Особливо затребуваними у вжитку лаврської братії XVIII ст. були вишнівки та слив’янки. Менш популярними були настоянки з яблук та груш. Серед сортів груш найбільш придатними для виготовлення настоянки вважались груші сорту “дулі”. Ці груші не лише відправляли з Лаври до імператорського столу, сором’язливо називаючи “грушами хорошого сорту”, але й виготовляли грушеву настоянку, яка так і називалась “дулівка”².

І все ж в ордерах, які щорічно в червні та на початку липня за підписом лаврського архімандрита відправляли прикажчикам, городовим та управителям лаврських вотчин, насамперед йшлося про вишнівку. Зміст ордерів повторювався з року в рік з незначною редакцією, тому наведемо, як приклад, текст ордерів відправлених із Лаври 7 липня 1765 р. за підписом лаврського архімандрита Зосими Валкевича: “Вже наближається той час, коли вишневі ягоди, придатні для залиття їх горілкою, досягають, а оскільки тих сочків в Лавру негайно вже потрібно, тому... як здавна заведено, цих ягід за добрим наглядом найстиглиших зірвати в усіх садах, приналежних до Вашого відомства, а якщо з садів лаврських не буде достатньо, то купівлею, лишень недорогою ціною, намагатися заготовити. І скільки можна буде діжок найкращою пінною господарською, а якщо в господарстві доброї немає, то хоч би купленою горілкою налили й утримувати їх в пристойному місці в цілості, не чіпаючи до наступної резолюції”³.

Перше, що необхідно, щоб дізнатися про секрети рецептів монастирської вишнівки, це відповідь на питання: що таке “пінна горілка”? Слушною вважаємо думку, що в XVII–XVIII ст. “пінним вином” називали кращої марки горілку, а саме слово “пінка” в ті часи мала значення “краща концентрована частина будь-якої рідини”⁴.

Про те, що пінною називалась горілка високої якості, стає зрозумілим, зокрема з рапортів Радичевського управителя Михайла Білуги архімандриту Зосимі від 1 травня 1778 р. та 4 червня 1783 р. В першому з них йдеться про наступне: “З господарства Радичевського в силу надісланого мені з Лаври Ордера виробленої в тутешніх винокурних заводах пінної двісті тринадцять, а напівгарної сто сорок сім, а всього триста шістьдесят відер горілки... на байдаку в Лавру посилаю...”⁵. Оскільки в ключню надіслану горілку ключник приймав не лише перемеріючи її ємність, але й вчиняючи їй пробу, то зауваження ключника

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 220, арк. 35, 50.

² Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. Київ, 1991. С. 104.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 216, арк. 38.

⁴ URL: <http://www.sadko-vodka.com/library/libvodka/sadkohist/sadkohist.html>.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 214.

ієромонаха Онисифора, що надіслана радичевським прикажчиком “...горілка пінна виявилась по пробі напівдоброю, а напівдобра значно нижче напівдоброї...”¹ цілком вписується в розуміння того, що “пінною” називалась горілка високої якості на відміну від “напівдоброї”, тобто нижчої якості. Отже в ордерах про виготовлення наливки обумовлювалося, аби достиглі ягоди були залиті найкращою, тобто “пінною горілкою”.

Набагато важче виявилось скласти уявлення про стале співвідношення при виготовленні вишневого монастирського сочкун горілки і вишневих ягід. Як впливає з щорічних рапортів городничих, управителів та наглядачів лаврських вотчин, надісланих до Лаври, в яких зазначається кількість вишень та витраченої для їх прилиття горілки, мірою вишень і горілки слугували відра. Однак у деяких випадках складники настоянки вимірювалися або різними відрами: указними і водоносними, або різними ємностями: вишні відрами, горілка діжками.

І хоча в око впадає досить широке розмаїття співвідношення вишень і горілки, що використовувалась для їх прилиття, що, найімовірніше, залежало від якості наявної горілки, все ж найчастіше повторюване співвідношення вишень і горілки при виготовленні монастирської вишнівки це: 2 до 1, або 3 до 1². Співвідношення вишень і горілки або спирту в пропорції 3 до 1 характерне і для виготовлення гетьманської вишнівки³.

Наливку виготовляли в діжках або куфах. Куфа (куха) – це українська міра рідини у XVII–XVIII ст., власне теж діжка, ємність якої дорівнювала на Лівобережній Україні 40 відрам горілки або води. Побутували також діжки в 30, 20 відер і діжечки в 10 і 5 відер. Отже заповнивши на 2/3 діжку вишнями їх заливали пінною горілкою і запечатували. Для прилиття використовували лише достиглі плоди. Запечатані діжки зберігали в льохах чи коморах. Отримавши з Лаври ордери, їх доправляли в монастирську обитель. Вишнівку виготовляли зазвичай в липні, а до Лаври доставляли, починаючи з жовтня⁴. Таким чином вважалося, що смакових якостей напій набував, починаючи з 3-місячного терміну.

Одночасно до лаврської ключні вишнівки й інші настоянки намагались відправляти в холодніші пори року та згідно з потребами лаврської братії. Так у 1767 р. з Радичевського господарства з-поміж іншої провізії до Лаври було відправлено у грудні місяці “2 діжки яблунівки та 2 діжки слив’янки”⁵.

В урожайний на вишні 1768 р. з вотчин в лаврську ключню було доставлено 13 діжок вишневого сочкун загальною ємністю понад 5000 літрів⁶. Зазвичай настоянки була якісними, але траплялися випадки, коли ключник зазначав, що доставлена в ключню настоянка “підла”, іншими словами – неякісна.

В лаврських вотчинах виготовляли також ягідні настоянки: тернівку, малинівку, чорничну, брусничну та бруснично-полинову гірку настоянку. Найбільше ягідних настоянок доставляли в Лавру з Ліщицької та Бобовицької вотчин⁷.

Практикували виготовлення фруктових настоянок безпосередньо і в лаврській ключні, особливо коли Лавра в результаті секуляризації втратила свої вотчинні господарства. Найбільш вживаними в Лаврі були вишнівка та слив’янка. Ці напої посідали чільне місце серед інших, які видавали в братську трапезу у визначені дні.

В які дні в Трапезу видавали наливки, дає нам уяву “Положення в які дні видавати в трапезу водку, вино, питний мед та пиво”⁸. Згідно із згаданим Положенням, затвердженим київським митрополитом Ієрофеєм (Малицьким) 21 липня 1797 р., напої в Трапезу мали видавати по 4 статтях.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 347зв.

² Там само, спр. 216, арк. 3, 4.

³ Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. С. 106.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 216, арк. 10, 10зв., 42, 42зв., 44.

⁵ Там само, арк. 335.

⁶ Там само, арк. 62, 62зв., 65, 65зв., 68, 69, 70, 70зв., 83, 83зв., 84.

⁷ Там само, спр. 356, арк. 283; спр. 335, арк. 7, 7зв., 8, 8зв., 41, 816, 816зв.; спр. 216, арк. 44, 114, 137, 137зв., 145, 145зв., 146, 155.

⁸ Там само, спр. 1033, арк. 5, 5зв.

До першої були вписані найбільші православні свята та знаменні події імператорського двору – зокрема перший день Пасхи, перший день Різдва Христового, Успіння Богородиці, день П'ятидесятниці, день сходження на престол та день коронації імператора, дні тезоіменитства імператора і государині. В ці дні з напоїв в трапезу видавали – “солодку водку, виноградне волоське вино та питний мед”¹.

За другою статтею, до якої зараховували День Богоявлення, День Преображення, День Прп. Антонія Печерського, день Прп. Феодосія Печерського, День Благовіщення, День в'їзду Господнього в Єрусалим, а також всі святкові дні царської родини: “міцну водку, наливку та питний мед”².

Хоча по третій і четвертій статтях, зазначених в Положенні, наливки не видавали, зауважимо, що до третьої статті були включені 1 січня, 2 лютого, сиропусна неділя, другий і третій дні Пасхи, Вознесіння, другий день П'ятидесятниці, неділя Всіх святих, 14–16 серпня, 8–14 вересня, 1 жовтня, 14 листопада, 5, 9–26 грудня. В ці дні в трапезу видавали “гаряче вино і питний мед”³.

До четвертої статті були зараховані всі недільні дні, а також дні, коли в Лаврі відправляли всенощні і коли були пом'янослів'я по братії. В ці дні в Трапезу видавали “гаряче вино”, тобто горілку.

Згідно з випискою ключника монаха Ісхонії від 15 травня 1814 р.⁴ сочок (настоянка) протягом року мав видаватися в Братську трапезу 14 разів, а саме в Святкові дні: на Стрітіння Господнє, сирне заговіння увечері, Благовіщення Пресвятої Богородиці, В'їзд в Єрусалим, Успіння прп. Феодосія Печерського, Вознесіння Господнє, Святих Апостолів Петра і Павла, Успіння Прп. Антонія Печерського, Преображення Господнє, Різдво Богородиці, Покрова Богородиці, Вхід в храм Богородиці, у високоурочисті дні: Сходження на престол імператора Александра Павловича, коронація імператора. Всього ж святкових днів у році нараховувалось 47, а високоурочистих і урочистих, в які святкували дні народження та тезоіменитства членів царської родини – в сукупності 21. Серед цих “урочистих” днів по-імперському повчально відзначали день “Згадування перемоги під Полтавою”. В цей день в братську трапезу подавали гаряче вино (горілку) та питний мед.

Подібні “Положення” з чітким розписом які напої в які дні видавати до братської трапези, більш раннього часу поки що невідомі. Ймовірно подібні документи існували. Втім варто зважати і на існування певної традиції, щодо того, які саме напої мали бути в трапезі в ті чи інші свята. Це було звичаєвим знанням лаврських насельників. Лише після кардинальних змін у звичаєвому устрої життя лаврських іноків, пов'язаних з ліквідацією лаврської архімандрії та введенням монастирських штатів, виникла більш нагальна потреба в формалізації будь-яких проявів монастирського устрою, в тому числі і братської трапези.

Зауважимо, що вищенаведене “Положення” про монастирську трапезу свідчить також про те, що традиційні лаврські напої: питний мед, вино, горілка, плодово-ягідні настоянки відігравали роль своєрідних маркерів в річному колообігу святкових днів монастирської обителі, урізноманітнюючи їх в братській трапезі своєрідністю смакових відчуттів.

Щодо об'єму порції настоянки кожному учаснику братської трапези, то оскільки сочок в разі нестачі заміняли виноградним вином – можна припустити, що одна порція сочку, як і вина, складала один трапезний стакан. За проведеними нами обрахунками один трапезний стакан містив в собі 246,6 грамів вина або наливки.

Ймовірно, саме традиційним пошануванням братією монастиря наливки було обумовлено те, що серед дерев Митрополичого саду за реєстром економа Досифея початку ХІХ ст. було найбільше слив: 215 дерев із загального числа дерев – 546 шт., а у Печерному саду на Звіринці – 1478 вишневих дерев із загальної кількості фруктових дерев – 4254 шт.⁵

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1033, арк. 5.

² Там само, арк. 14, 14зв.

³ Там само, арк. 5зв.

⁴ Там само, арк. 17.

⁵ Там само, спр. 952, ч. 1, арк. 368, 368зв.

Втім з кінця 30-х – початку 40-х рр. XIX ст. плодово-ягідні настоянки, насамперед вишнівка та слив'янка, не згадуються серед напоїв, які вживали в братській трапезі. Набута в попередні десятиліття монастирська культура виготовлення плодово-ягідних настоянок почала занепадати, оскільки купувати вино, з яким вони були порівнянні, для Лаври було простіше і дешевше. Цей процес був пов'язаний з імперськими установами київських митрополитів, які прищеплювали і заохочували споживацьке ставлення і зверхність до настійного пошуку удосконалення і прикладення зусиль в будь-якій сфері діяльності.

Андрій Лопушинський

Провідний науковий співробітник
Музей історії міста Києва

“ЧУМАЦЬКІ” ІКОНИ НА КАМБАЛІ – ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

На сьогодні нам доступна інформація про сім ікон на камбалі, що надійшли у 1882–1925 рр. до музеїв та письмова згадка XIX ст. про ще одну таку ікону що перебувала у приватної особи. До нашого часу збереглись лише дві ікони з с. Демки Золотоніського району Черкаської області.

У записах музейних інвентарних книг, музейних каталогах, доповідях етнографів зустрічаються такі визначення: ікона на камбалі, ікона на риби-камбалі, ікона на рибі (камбалі), образ на рибі камбалі. Слово “риба” завжди уточнюється до “камбала”. Дві такі ікони, що збереглись до нашого часу написані на калкані азовському та річковій камбалі чорноморській (глось), поширеній у Чорному морі, у Сиваші та прилеглих ділянках Азовського моря. Обидва види риб належать до камбало подібних, тож вважаємо допустимим використання терміну – “ікони на камбалі” на відміну від широко розповсюджених ікон на головах крупних риб, що створювались для паломників у Палестині.

Після первинної письмової фіксації про надходження ікон на камбалі до музеїв вони стали об'єктом уваги лише двох науковців¹. Загалом у трьох публікаціях описано п'ять з семи ікон на камбалі, що надійшли до музеїв у 1901–1925 рр. Надходження ікон на камбалі до Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії у 1882 та 1893 рр. залишилось поза увагою сучасних дослідників.

Відомі на даний момент ікони на камбалі розглянемо за хронологією надходжень до музеїв – це дозволить прослідкувати сприйняття таких ікон дослідниками у різні роки.

Ікони “з берегів Азовського моря”

У Вказівнику Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії 1897 р. зафіксовані дві ікони на камбалі “з берегів Азовського моря”, вони розміщувались у вітрині після образів на перламутрі, лісовому горісі, кипарисі, камені, гірському кришталі, коралі, маслиновій деревині з Єрусалима у групі разом з іконами на “риб'ячій кістці” (на черепі великої риби) та на палестинських й інших (“круглих”, як вони названі у Вказівнику) каменях².

Найповніша інформація про надходження міститься у Повідомленнях Церковно-археологічного товариства Київської духовної академії. Коментарі про унікальність ікон на камбалі відсутні, імовірно, на той момент вони сприймались як досить рідкісний, що необхідно для музею, але відомий феномен:

¹Визір Н. Унікальна чумацька ікона в колекції Івана Зарецького. *Чумацький шлях*. 2011. Вип. 3. С. 22; Лалак І. Ікони Свято-Миколаївського храму с. Синява на рибі (камбалі). *48-мі Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева*. Біла Церква 2019. С. 10; Лалак І. Свято-Миколаївський храм с. Синява Рокитнянського району. *49-мі Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева*. Біла Церква 2020. С. 16.

²Петров Н. И. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. Киев, 1897. С. 151, 237.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025